

O'ZBEKISTONDA TA'LIM INVESTITSIYALARINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI VA ISTIQBOLLARI

¹Radjabova Gavxar Umarovna, ²Soliyeva (Akramova) Iroda Abdumannob qizi

¹Qo'qon davlat pedagogika instituti, Ta'lim menejmenti kafedrası dotsenti

²Qo'qon davlat pedagogika instituti, Maktab menejmenti ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11182396>

Annotatsiya. Maqolada oliy ta'limning innovatsion rivojlanishini moliyalashtirishning mavjud mexanizmi va uning kamchiliklari, mahalliy oliy ta'limning innovatsion rivojlanishini moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha yondashuv, shuningdek, boshqaruvga mualliflik yondashuvi, oliy ta'limning innovatsion rivojlanishini moliyaviy qo'llab-quvvatlashni uslubiy ta'minlash, amaldagi moliyalashtirishni takomillashtirish istiqbollari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, innovatsion faoliyat, moliya, byudjetlashtirish, moliyaviy menejment, moliyalashtirish, inson kapitali, moliyaviy menejment, investitsiyalar, loyihalar.

Abstract. The article describes the existing mechanism for financing the innovative development of higher education and its shortcomings, the approach to financial support for the innovative development of domestic higher education, as well as the author's approach to management, methodological support for financial support for innovative development. higher education, analyzes improvements to current funding prospects.

Key words: innovation, innovative activity, finance, budgeting, financial management, financing, human capital, financial management, investments, projects.

Ta'lim sohasida kuchli va izchil siyosat ta'lim sifatini ta'minlashni xalqaro darajaga ko'ratish asosida yuqori bilim va ko'nikmaga ega bo'lgan komil shaxslarni tarbiyalash yotadi. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar keng ko'lamliligi bilan ajralib turadi va hozirgi kunda esa o'quv jarayonida ta'lim sifatini keskin oshirish dolzarb masala sifatida qaralmoqda.

Ayniqsa, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun [1] bu borada yuqori natijalarga erishish imkonini berdi. Yetuk mutaxassis kadrlar tayyorlash tizimi shakllantirildi. Bularni natijasi sifatida aytish mumkinki bugungi kunda milliy ta'lim modelimiz yutuqlari dunyo jamoatchiligi tomonidan e'tirof etilmoqda.

Hozirda ta'lim tizimi iqtisodiyot rivojlanishining eng muhim omili hisoblanadi deb, to'g'ridan-to'g'ri aytilmoqda va rivojlangan davlatlarda ta'lim iqtisodiyotga nisbatan birlamchi ekanligi ko'rsatilmoqda. Mamlakatimizda oliy ta'lim muassasalari moliyaviy faoliyatini yanada rag'batlantirish va iqtisodiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha qator qarorlar, dasturlar qabul qilinib hozirda ijrosi ta'minlanib kelmoqda. Bu jarayonda oliy ta'lim muassasasining moliyaviy manbaalari va ulardan foydalanish samaradorligini ta'minlash asosida yuqori ta'lim sifatiga erishishi bugungi kundagi asosiy ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Ta'lim sohasini rivojlanish darajasi mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasiga bog'liqdir. Rivojlangan davlatlar uchun esa oliy ta'lim sohasini rivojlantirish masalalari juda muhim hisoblanadi.

Yuqorida shu aniqlandiki, ta'limga yo'naltirilayotgan investitsiyalar jismoniy kapitalni rivojlanishiga o'zini ta'sirini ko'rsatgan holda mamlakatning o'z texnologik rivojlanishi hamda boshqa davlatlar tomonidan ishlab chiqilgan texnologiyalarni tez ilg'ab olish imkoniyatini yaratib

berish kabi bilvosita ta'sirini ham ko'rsatadi. Yana shuni ta'kidlash mumkinki, iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun ta'limning turi, sifati va samaradorligi kabi barcha jabhalari ta'sir ko'rsatadi.

Yana shuni ta'kidlash lozimki, ta'lim bosqichlariga yo'naltirilayotgan investitsiyalar hajmi nafaqat to'rg'idan to'g'ri iqtisodiy o'sish sur'atlariga ta'sir ko'rsatadi balki rivojlanish uchun zarur bo'ladigan ta'lim salohiyatini shakllanishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Ta'limning nafaqat bevosita, balki shu bilan birga bilvosita (tashqi) ta'sirlari ham shakllanib boradi, chunki bir induvid tomonidan olinayotgan bilim atrofidagi boshqa insonlarga, sonoat tarmoqlariga, shaharlarga, tuman va qishloqlarga va umuman mamlakatga tarqalishi kabi ta'sirlarini ham ko'rish mumkin. Makro miq'yosda ta'limdan shakllanadigan ijtimoiy ta'sir, xususiy holatga nisbatan farqli o'laroq, o'zining hajmlari bilan va o'z navbatida shunga yarasha ta'siri bilan ham ta'lim sohasini davlat tomonidan qo'llab quvvatlanishiga asos bo'la oladi. Ta'limning ijtimoiy ta'siri qanchalik yuqori bo'lsa, shunchalik ta'limga yo'naltirilayotgan davlat xarajatlarini samaradorlik darajasi yuqori bo'ladi.

Ayniqsa, jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashib borayotgan O'zbekiston uchun ta'lim va kadrlar tayyorlash tizimini shakllanayotgan bozor, shu jumladan, mehnat bozori talablariga moslashtirish hamda mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish maqsadlari va vazifalariga muvofiqlashtirishni hayotning o'zi taqozo etdi.

Mazkur vazifalarning ijrosi oliy ta'lim tizimida ham ma'lum o'zgarishlarni amalga oshirish, islohotlarning mustahkam moliyaviy ta'minot tizimini samarali boshqarishni yanada takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirdi. Bu esa mamlakatimizdagi ta'lim muassasalari, ayniqsa oliy ta'lim muassasalari oldiga ulkan vazifalarni qo'yadi. Bunday vazifalarni amalga oshirish esa albatta vaqt va katta mablag'ni talab etadi. Mamlakatimizda oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning bir nechta shakllari mavjud bo'lib, umumiy ko'rinishda uni 1-rasmda ko'rishimiz mumkin. Hozirgi kunda iqtisodiyotni erkinlashtirish, iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish va modernizatsiyalash sharoitida oliy o'quv yurtlarining byudjetdan tashqari mablag'larni jalb qilish imkoniyatlarini kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shularni hisobga olgan holda, oliy ta'lim muassasalari byudjetdan tashqari mablag'lari tarkibini kengaytirishi va moliyalashtirishning qo'shimcha manbalarini izlab topishlari hozirgi kundagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

1-rasm. Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish shakllari [2]

Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish shakllari:

- Investitsiya dasturlari asosida moliyalashtirish.
- Davlat byudjeti mablag'lari hisobidan moliyalashtirish.
- Byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan moliyalashtirish.
- Vasiylik kengashi hamda boshqa homiyilar mablag'lari hisobiga moliyalashtirish.

Shu munosabat bilan oliy ta'lim muassasalariga byudjetdan tashqari mablag'larni jalb qilishning usul va shakllarini kengaytirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Oliy ta'lim muassasalariga davlat tomonidan berib qo'yilgan mulkdan foydalanish huquqi ularga katta miqdordagi mablag'larni jalb qilish imkoniyatini beradi. Chunki bu ularning berilgan mulkdan to'liq begonalashmagan holda tadbirkorlik faoliyatida ishtirok etishiga katta imkoniyatlar yaratadi. Jumladan, vaqtincha bo'sh turgan binolarini ijaraga berish hamda institut hududida ta'lim muassasalari uchun zarur bo'lgan xizmat ko'rsatish ishlarini yo'lga qo'yish orqali oliy ta'lim muassasalari hisobiga qo'shimcha mablag'larni jalb qilish mumkin.

Mamlakatda iqtisodiy islohotlar o'tkazish davrida ta'lim tizimini moliyaviy sog'lomlashtirishning strategik yo'nalishi, byudjetdan tashqari mablag', ya'ni tadbirkorlik faoliyatidan mablag'larni jalb etish hisobiga moliyalashtirishning yangi manbaidan foydalanish hisoblanadi. Bu chora oliy ta'limni jahon miqyosida rivojlantirishning ob'ektiv qonuniyati hisoblanadi.

Shunday ekan, O'zbekistonda ta'lim tizimining moliyaviy boshqaruvini takomillashtirish orqali malakali kadrlar tayyorlashning yangicha boshqaruv tuzilmalarini tashkil etish va boshqaruvning zamonaviy shakl va usullaridan foydalanish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Buning uchun, avvalo, ta'lim tizimini davlat tomondan moliyaviy qo'llab-quvvatlash, mavjud mablag'lardan samarali foydalanish hamda ta'lim muassasalariga byudjetdan tashqari mablag'larni jalb etishni takomillashtirish muhim o'rin tutadi. Negaki, ta'lim muassasalarini etarlicha mablag' bilan ta'minlamay turib, sifatli ta'lim tizimini talab etish oxir oqibatda ushbu soha samaradorligiga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Byudjetdan tashqari mablag'larni jalb qilish yo'nalishlari va usullarini qo'llashda ta'lim sohasi rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimini o'rganish va mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy ahvolidan kelib chiqqan holda, o'zimizga moslashtirib, xorij tajribasidan foydalanish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. T.: 2020 yil
2. Sherov A.B. Oliy ta'lim muassasalariga byudjetdan tashqari mablag'larni jalb etishni takomillashtirish // *Biznes ekspert*, 2017, 3-son
3. Radjabova, Gavxar Umarovna. "OLIIY TA'LIM MUASSASALARINING TA'LIM XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH." *Oriental Art and Culture* 4.3 (2023): 725-731.
4. Umarovna, Radjabova Gavxar. "ESSENCE AND FEATURES OF THE MARKET FOR EDUCATIONAL SERVICES." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.11 (2023): 408-413.
5. Umarovna, Radjabova Gavxar. "HOZIRGI ZAMON IQTISODIY TARAQQIYOTIDA TASHKILOTNING INNOVATSIYON FAOLIYATINING AHAMIYATI." *Oriental Art and Culture* 7 (2021): 185-189.
6. Umarovna, Rajabova Gavkhar. "IMPROVING THE PERFORMANCE MANAGEMENT OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN." *Open Access Repository* 8.11 (2022): 81-86.

7. Ustadjalilova, X. A., & Ostonov, S. M. (2021). IMPROVING THE MECHANISMS OF CURRICULUM DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (5-10), 10-14.
8. Ustadjalilova, K. (2022). IMPROVING THE MECHANISMS OF THE SYSTEM OF ADVANCED TRAINING OF UNIVERSITY TEACHERS USING ALTERNATIVE METHODS. *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(8).
9. Ustadjalilova, X. (2023). PEDAGOGIK TADQIQOTLAR METODLARI VA STATISTIK GIPOTEZALARNING NAZARIY JIHATLARI. *Scientific journal of the Fergana State University*, (6), 21-21.
10. Qizi Saidova Xilolaxon Rashidjon. "Vaziyatli yondoshuv va uning boshqaruv nazariyasi rivojlanishidagi ahamiyati." *Oriental Art and Culture* 7 (2021): 254-259.
11. Saidova, Hilolaxon Rashidjon Qizi. "Quality of school education and factors of its modernization." *Current Research Journal of Pedagogics* 2.06 (2021): 43-50.